

भारतीय लोकशाहीतील प्रशासनाची सुशासनाची भूमिका

डॉ. ज्ञानेश्वर शिंदे

लोकप्रशासन विभाग प्रमुख,

सुंदरराव सोळंके महाविद्यालय माजलगाव.

Corresponding Author – डॉ. ज्ञानेश्वर शिंदे

DOI - 10.5281/zenodo.18481135

प्रस्तावना :

आज एकविसाव्या शतकामध्ये सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, प्रशासकीय बदलाबरोबरच राज्याच्या मूलभूत संकल्पनेत देखील बदल झालेला दिसून येतो. कारण विसाव्या शतकातील कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पना एकविसाव्या शतकात कालबाह्य होत असताना दिसत आहेत. खाजगीकरण व जागतिकीकरणाच्या आजच्या युगात व्यक्ती जीवनात राज्याचा हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. व्यक्तीच्या जीवनात राज्याचा कमीत कमी हस्तक्षेप करून राज्याने उदारीकरणाच्या प्रक्रियेला प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे. भारतीय लोकशाहीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी चांगल्या धोरणाची निर्मिती करून शासनाची भूमिका तिथेच संपत नाही तर त्या धोरणांची अंमलबजावणी चांगली होणे आवश्यक असते. याच आवश्यकतेतून आज जागतिक पातळीवर आणि भारतीय लोकशाहीमध्ये देखील कल्याणकारी राज्याच्या पार्श्वभूमीवर शासकीय व्यवस्थेत सुशासन ही नवीन संकल्पना उदयास आलेली आहे.

१९९० नंतर जागतिक स्तरावर सुशासन ही संकल्पना उदयास आली १९८९ ला जागतिक बँकेने आपल्या अहवालात गव्हर्नन्स अँड डेव्हलपमेंट यासंबंधी सविस्तर चर्चा केली. जागतिक बँकेने आपल्या अहवालात तीन निकषांच्या आधारावर सुशासनाची संकल्पना स्पष्ट

केलेली आहे. यामध्ये शासनाचे स्वरूप, सामाजिक आर्थिक व्यवस्थापन आणि शासनाची कार्यक्षमता या तीन मुद्याचा समावेश आहे.

सुशासन संकल्पना :

आजच्या सुशासन संकल्पनेचे मूळ हे ३०० वर्षांपूर्वी कौटिल्याने लिहिलेल्या अर्थशास्त्र या ग्रंथात पहावयास मिळते. कौटिल्याने म्हटले आहे, की 'राजाने तेच करावे जे जनतेला पाहिजे असेल' अर्थात कौटिल्याचा आदर्श राजा, प्लेटोचे आदर्श राज्य, महात्मा गांधींचे ग्राम स्वराज्य, रामराज्य आणि जयप्रकाश नारायण यांची संपूर्ण क्रांती या संकल्पनांचा सुशासन संकल्पनेवर प्रभाव दिसतो.

सामान्यतः सुशासन हा शब्द सु आणि शासन 'गुड अँड गव्हर्नन्स' या दोन शब्दांचा मिळून तयार झालेला आहे. याचाच अर्थ सुशासन म्हणजे चांगले शासन असा होतो. सुशासन या संकल्पनेला एकच उत्तर नाही. कारण सुशासन संकल्पना ही लोकशाहीच्या दृष्टीने अतिशय व्यापक आहे. सुशासन शासकीय संस्था, नियम, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि जनतेचा सहभाग या लोकशाहीतील तत्वांचा समावेश यामध्ये आहे. तात्पर्य असे की, लोकशाहीतील लोककल्याणकारी शासनाची भूमिका म्हणजे सुशासन होईल.

संशोधन लेखाचे उद्देश :

१. सुशासन संकल्पना अभ्यासणे
२. सुशासन लोकशाहीला मजबूत करते
३. सुशासनाची लोकशाहीतील भूमिका अभ्यासणे

यावरील उद्देशांची सत्यता पडताळून लोकशाही शासन व्यवस्थेत सुशासनाची भूमिका कशी आहे हे अभ्यासातून स्पष्ट करणे हा या संशोधन लेखाचा मूळ उद्देश आहे.

भारतीय लोकशाहीतील सुशासनाची भूमिका :

सुशासनाची भारतीय लोकशाहीमध्ये महत्त्वाची भूमिका आहे. जनतेच्या कल्याणासाठी भारतीय लोकशाहीमध्ये कल्याणकारी राज्याची संकल्पना स्वीकारून राज्याची नीती निर्देशक तत्वे सांगितलेली आहेत. या लोकशाही तत्वांना मजबूत करून त्यांची परिणामकारकता वाढवण्याची कार्ये सुशासन या संकल्पनेतून होत असताना दिसते. सुशासनाची लोकशाहीतील भूमिका खालील मुद्याच्या आधारे स्पष्ट होते.

१. जनताभीमुक्तता :

लोकशाहीमध्ये जनतेच्या कल्याणासाठी शासन कार्य करत असते. सुशासन हे जनतेच्या अधिक जवळ जाऊन त्यांच्याशी समरस होऊन जनतेच्या अपेक्षा, समस्या परिणामकारकपणे सोडवण्याचे कार्य करते. यातून लोकशाही मजबूत होण्यास मदत होते. जनतेच्या कल्याणासाठी लोकशाही शासन कार्य करत असते. लोकशाहीतील शासन सुशासन असावे, चांगले आणि उत्कृष्ट यांची निवड सुशासनामुळे शक्य होते. चांगले, उत्कृष्ट कार्याला मर्यादा नसतात. चांगले चांगलेच असते. लोकशाहीची हि तत्वे साकार करण्यास सुशासनाची भूमिका महत्त्वाची आहे.

२. लोकशाहीची कार्यक्षमता:

सुशासन ही संकल्पना लोकशाहीची कार्यक्षमता वाढवण्यास मदत करते. लोकशाहीतील कार्यक्षम व परिणामकारक प्रशासनाशी सुशासन संबंधित असून, लोकांचे जीवनमान व राहणीमान उंचावण्यासाठी लोकशाहीत सुशासन कार्य करते. लोकशाहीतील जनतेच्या उत्कर्षासाठी सतत कार्यरत असणाऱ्या प्रयत्नांशी सुशासन संबंधित आहे. प्रत्यक्षात सुशासन साकारण्यासाठी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती, सामाजिक व सांस्कृतिक नैतिकता, देशाभिमान, राष्ट्राचे हित, निर्णयाची तत्परता, कार्यवाही, कर्मचारी वर्गाची मानसिकता, भ्रष्टाचार रहित शासन, समाजाची इच्छाशक्ती इत्यादी बाबीद्वारे सुशासन लोकशाही मजबूत करण्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडत आहे.

३. उत्तरदायित्व :

जनतेप्रती उत्तरदायित्व हे भारतीय लोकशाहीचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. लोकशाही शासन व्यवस्थेत शासन कोणत्याही राजकीय पक्षाचे असले तरी ते अंतिमतः जनते प्रति उत्तरदायी असते. शासनाने जनतेप्रती उत्तरदायी राहून कार्य करावे असे भारतीय लोकशाहीत स्पष्ट केलेले आहे. भारतीय लोकशाही शासनाचे जनते प्रति असलेले उत्तरदायित्व स्पष्ट आहे. यामध्ये विसाव्या शतकात उदयास आलेल्या या सुशासन संकल्पनेतून शासनाचे उत्तरदायित्व अधिक स्पष्ट झाले आहे.

४. पारदर्शकता:

लोकशाहीमध्ये सामान्य जनतेला शासनाने कायदे, नियम, धोरणे कार्याची अंमलबजावणी यासंबंधी माहिती देणे शासनाचे कार्य आहे. यासाठी जनतेला माहितीचा अधिकार प्राप्त झालेला आहे. भारतीय लोकशाहीत २००५ च्या माहिती अधिकार कायद्याने सुशासन संकल्पना अधिक प्रभावी झालेली आहे. सामान्य जनतेला शासनाच्या कार्याची स्पष्ट माहिती या अधिकारातून मिळते. सुशासनातून

शासनाच्या कार्यात स्पष्टता, पारदर्शकता निर्माण होत आहे. गुप्ततेच्या नावाखाली शासन किंवा अधिकारी वर्ग सामान्य जनतेला माहिती लपवत असेल तर त्यामध्ये पारदर्शकता राहत नाही परंतु सुशासनात पारदर्शकता निर्माण होते.

५. जनतेचा शासन कार्यात सहभाग:

शासनाच्या कार्यात जनतेचा सहभाग हे भारतीय लोकशाहीचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. जनतेच्या सहभागाने कार्याची परिणामकारकता तत्परता वाढण्यास मदत होते. लोकशाही शासन व्यवस्थेत शासनाच्या निर्णय निर्धारण संस्थेत जनतेचे सहभागीत्व असावे. जनतेचा सहभाग सुशासनाच्या माध्यमातून आज वाढत आहे. शासनाच्या अनेक कार्यात ध्येयधोरणांच्या अंमलबजावणीत जनता सहभागी होत असताना दिसते. हा जनतेचा सहभाग भारतीय लोकशाहीच्या 'समानता' या तत्वाला अधिक बळकटी देताना दिसतो. सुशासनाच्या माध्यमातून स्त्री-पुरुष सर्व जाती धर्माचा व सर्व आर्थिक गटातील जनतेचा सहभाग वाढत आहे. भारतीय लोकशाहीत म्हणून सुशासनाची भूमिका महत्त्वाची आहे.

सारांश:

सामान्यतः भारतीय लोकशाहीच्या दृष्टीने आज २१ व्या शतकात परिणामकारक ठरत असलेली सुशासन ही संकल्पना लोकशाहीला पूरक आहे. सुशासनाचे एक आदर्श

स्वरूप जगासमोर निर्माण झालेले आहे. याचा एकूण परिणाम प्रशासकीय प्रक्रियेवर किती प्रमाणात होत आहे हे निश्चितपणाने सांगता येत नाही. तरीदेखील शासनाच्या माध्यमातून प्रशासकीय कार्याला एका विचार मंथनाने निश्चित सकारात्मक दिशा मिळाली आहे. आज भारतीय लोकशाहीमध्ये प्रशासनाच्या कार्यातून एक नव 'सुशासन' निर्माण होईल अशी अपेक्षा करता येते. भारतीय लोकशाहीतील शासनव्यवस्थेत आलेला उदासीनपणा, समाजाप्रती असलेली बेजबाबदारी काही प्रमाणात का होईना कमी होण्यास निश्चितच सुशासनाच्या सहभागीत्व, परिणामकारकता, उत्तरदायित्व या लोकशाहीच्या तत्वांची अंमलबजावणी करण्यास मदत होते. भारतीय लोकशाही शासन व्यवस्था सुशासन या संकल्पनेतून अधिक मजबूत होण्यास मदत होत आहे.

संदर्भ :

१. सुरेंद्र कटारिया ,भारतीय लोकप्रशासन,राष्ट्रीय प्रकाशन-जयपूर,२००७
२. सिंग जोगिंदर,सुशासन,लोकशाही आणि सुशासन,भारतीय पब्लिकेशन-नवी दिल्ली,२०१२.
३. मोदी राजन,सुशासन,मंगलदीप पब्लिकेशन-जयपूर,२००९.